

Список литературы

1. Канг, В.; Мальвазо, А. Психическое здоровье пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС): результаты лонгитюдного исследования домохозяйств Великобритании (UKHLS). *Здравоохранение* 2023 , 11 , 1364. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
2. Альбус К., Джордан Дж., Херрманн-Линген К. Скрининг психосоциальных факторов риска у пациентов с ишемической болезнью сердца: рекомендации для клинической практики. *Eur J Cardiovasc Prev Rehab* . 2004;11:75–9.
3. Бадмаева, И. В., & Анохина, А. С. (2021). *Психология здоровья и психологическая помощь при хронических заболеваниях*. Москва: МГУ. Рассматриваются психологические особенности хронических больных, методы коррекции эмоционального состояния.
4. Всемирная организация здравоохранения. Депрессивное расстройство (депрессия). 2023. Доступно онлайн: <http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression> (дата обращения: 19 декабря 2023 г.).
5. Де Херт, М.; Коррелл, К.У.; Бобс, Дж.; Цеткович-Бакмас, М.; Коэн, Д.; Асаи, И.; Детро, Дж.; Гаутам, С.; Мёллер, Х.Дж.; Ндетей, Д.М.; и др. Физические заболевания у пациентов с тяжёлыми психическими расстройствами. I. Распространённость, влияние лекарственных препаратов и различия в здравоохранении. *World Psychiatry* 2011 , 10 , 52–77. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
6. Иванова Н. С., Соколова М. В. Влияние эмоциональной устойчивости на качество жизни пациентов с ишемической болезнью сердца // *Российский кардиологический журнал*. — 2021. — № 2. — С. 54–60. <https://elibrary.ru/item.asp?id=45789190> (дата обращения: 12.07.2025).
7. Smith K. J., Gavey S., Riddell M., Kontari P., Victor C. Emotional resilience and cardiovascular health: A systematic review // *Journal of Psychosomatic Research*. —2022.—Vol.152.— ArticleID: 110686. — DOI: 10.1016/j.jpsychores.2021.110686.
8. Wang Y., Li L. Depression and anxiety in patients with ischemic heart disease: The role of social support and coping strategies // *Psychology, Health & Medicine*. — 2023. — Vol. 28, No. 3. — P. 420–432. — DOI: 10.1080/13548506.2022.2104196. <https://www.tandfonline.com> (дата обращения: 12.07.2025).
9. Peterson C., Seligman M. E. P. Positive psychology and resilience in chronic illness // *American Journal of Lifestyle Medicine*. — 2018. — Vol. 12, No. 4. — P. 297–305. — DOI: 10.1177/1559827615609400. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1559827615609400> (дата обращения: 12.07.2025).
10. Connor K. M., Davidson J. R. T. Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) // *Depression and Anxiety*. — 2003. — Vol. 18, No. 2. — P. 76–82. — DOI: 10.1002/da.10113. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/da.10113> (дата обращения: 12.07.2025).

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Юсупова Назира Икрамовна

Ассистент кафедры медицинских наук, филиал КФУ в г. Джизаке
yusupovanazira98@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы к внедрению технологии проектного обучения в систему высшего медицинского образования. Проведен анализ зарубежных исследований, посвященных применению проектного обучения в медицинских вузах. Представлен опыт реализации проектного подхода в Федеральном университете Валес-ду-Жекитиньонья и Мукури (Бразилия), Университете Сиднея (Австралия), Северном государственном медицинском университете и Ижевском государственном медицинской академии (Россия).

Ключевые слова: проектное обучение, междисциплинарные компетенции, исследовательская деятельность, инновации в образовании, высшее медицинское образование.

PROJECT-BASED LEARNING AS A MEANS OF INTEGRATING NATURAL SCIENCE KNOWLEDGE IN MEDICAL EDUCATION

Yusupova Nazira Ikramovna

Assistant of the Department of Medical Sciences, KFUbranch in Jizzakh
yusupovanazira98@gmail.com

Annotation: The article discusses modern approaches to the implementation of project-based learning (PjBL) technology in the system of higher medical education. An analysis of foreign studies devoted to the application of project-based learning in medical universities has been conducted. The experience of implementing the project-based approach at the Federal University of Vales do Jequitinhonha and Mucuri (Brazil), the University of Sydney (Australia), the Northern State Medical University, and the Izhevsk State Medical Academy (Russia) is presented.

Keywords: project-based learning, interdisciplinary competencies, research activity, educational innovations, higher medical education.

TIBBIY TA'LIMDA FAN BILIMLARINI INTEGRATSIYA QILISH VOSITASI SIFATIDA LOYIHA TA'LIMI

Yusupova Nazira Ikramovna

Jizzax shahridagi QFU filiali Tibbiyot fanlari kafedrasida assistenti
yusupovanazira98@gmail.com

Annotatsiya: maqolada Oliy tibbiy ta'lim tizimiga loyihaviy o'qitish texnologiyasini joriy etishning zamonaviy yondashuvlari muhokama qilinadi. Tibbiyot Oliy o'quv yurtlarida loyihaviy ta'limni qo'llash bo'yicha xorijiy tadqiqotlar tahlili o'tkazilgan. Vales-du-Jekitinyonya va Mukuri Federal universiteti (Braziliya), Sidney universiteti (Avstraliya), Shimoliy Davlat tibbiyot universiteti hamda Ijevskiy davlat tibbiyot akademiyasida (Rossiya) loyiha yondashuvini amalga oshirish tajribasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: loyihaviy ta'lim, fanlararo kompetensiyalar, tadqiqot faoliyati, ta'limdagi innovatsiyalar, Oliy tibbiy ta'lim.

Введение. Благодаря стремительному развитию науки и технологий существенно повышается качество жизни человека и общества в целом. Одновременно с этим возрастает потребность в подготовке специалистов нового типа - способных интегрировать знания из различных областей научного знания и эффективно применять достижения современной науки для решения профессиональных и прикладных задач. Поэтому одной из приоритетных задач современного образования является формирование у студентов способности к междисциплинарному анализу [1]. Достижению данной цели способствует внедрение проектного обучения в образовательный процесс студентов медицинских направлений, что обеспечивает развитие у будущих специалистов исследовательских и аналитических компетенций, а также формирует способность к интеграции знаний и применению их в профессиональной деятельности. Необходимость применения проектного обучения в образовании студентов медицинских вузов так же подтверждается предположением философа педагога Джона Дьюи о том, что активное исследование и обучение могут имитировать реальную жизнь. Ценность данной методики заключается в том, что она позволяет учащимся работать автономно и помогает им развить свои навыки критического мышления до реалистичных, осязаемых результатов [2].

По словам Бендера, это позволяет развивать способности и умения XXI века за счет активного вовлечения студентов в разработку и реализацию проектов, основанных на требованиях или проблемах, существующих в социальном контексте студенческой практики. Однако планирование PBL является сложной задачей, которая требует пристального внимания к основам этой модели, чтобы она могла быть эффективно реализована на практике. Таким образом, необходимо учитывать такие аспекты, как привязка, совместная командная работа, ключевой вопрос, обратная связь и анализ, расследование и инновации, возможности и размышления, процесс расследования, публично представленные результаты, а также мнение и выбор учащихся. Проектное обучение является частью преобразующего образования с устойчивым обучением и побуждает учащихся принять на себя обязательства перед обществом. Это позволяет развить необходимые навыки решения проблем, чувство ответственности, работу в парах, критическое мышление, уверенность в себе., управление временем и коммуникацией. В исследовании Хатчисона говорится, что проектное обучение также является стратегией обучения эмпатии студентов университетов в междисциплинарном контексте [3].

В медицинском образовании проектный подход применяется значительно реже, чем в педагогической или инженерно-технической подготовке. Как правило, отдельные элементы проектного обучения интегрируются в существующие дисциплины базового цикла учебного плана. В рамках таких дисциплин студентам предлагается выполнение группового проекта, включающего выявление актуальной профессиональной проблемы, разработку проектного задания, получение конкретного результата (продукта) и последующую публичную защиту проекта перед целевой аудиторией. Однако в большинстве случаев подобные элементы проектной деятельности ориентированы преимущественно на развитие навыков командного взаимодействия и управления проектом, не обеспечивая при этом всестороннего формирования комплексных знаний, аналитических и исследовательских умений [4].

Методы. Для написания обзорной статьи был проведен поиск научных статей в базах Web of Science, Scopus и научной электронной библиотеки КиберЛенинка.

Критерии включения в этот обзор включали рецензируемую литературу, опубликованную в период с 2020 по 2025 год, посвященную изучению проектного обучения в системе высшего медицинского образования, в частности бакалавриат, а также любые другие формы высшего или дополнительного образования. Отобранные статьи были изучены и проанализированы по содержанию.

Результаты и обсуждение. Вопрос введения проектного обучения в учебный процесс подготовки кадров медицинских специальностей стоит давно, так как обучение на основе проектов способствует развитию у учащихся универсальных и надпрофессиональных компетенций. Внедрение проектной деятельности в учебный процесс высших учебных заведения проводится во многих учебных заведениях разных стран. Ниже представлен анализ работ зарубежных исследователей, а также полученные ими результаты.

Исследователь Таис Моргана Мендес Сантос (Thais Morgana Mendes Santos) и ее соавторы из Федерального университета Валес-ду-Жекитиньонья и Мукури (Бразилия) в своей статье дали сведения об образовательном опыте внедрения проектного обучения (PBL), основанного на принципах интерпрофессионального взаимодействия (IPE), в подготовке студентов медицинского факультета [3, с 6]. Проект был реализован в рамках модулей интеграции «Обучение – Служба – Сообщество» (PIESC I–IV) в Университете долин Жекитиньонья и Мукури (Бразилия) и включал разработку и выполнение образовательного проекта по теме «Здоровье мужчин» в сотрудничестве с межпрофессиональной командой специалистов здравоохранения.

В результате участия в проекте у студентов отмечено развитие коммуникативных навыков, эмпатии, критического мышления и умений командной работы. Авторы делают вывод, что сочетание PBL и IPE способствует формированию компетенций XXI века, улучшает качество профессиональной подготовки и поддерживает гуманистическую ориентацию медицинского образования [3, с 7]. Ограничениями и трудностями работы над данным проектом проявляется в жесткости расписания учебных модулей, ограниченная продолжительность проекта и перегруженность учебных планов. Все эти факторы не дают студентам гибкости во взаимодействии с целевой группой населения и нет возможности для отслеживания долгосрочных эффектов и устойчивости изменений. Тем не менее, можно сказать, что применение проектного обучения (Project-based learning, PjBL), ориентированного на принципы интерпрофессионального взаимодействия (Interprofessional education, IPE), является перспективным направлением развития современного медицинского образования. Сочетание проектного и межпрофессионального обучения способствует формированию гуманистически ориентированных, социально ответственных и компетентных специалистов, способных к эффективному взаимодействию в системе первичной медико-санитарной помощи.

Исследователи из школы стоматологии Сиднейского университета (Австралия) Мелани Алей, Регина Ли и другие в своей статье дают сведения о результатах применения обучение на основе проектов (Project-Based Learning, PjBL) в высшем медицинском и стоматологическом образовании. Они утверждают, что, проектное обучение оказывает комплексное влияние на формирование когнитивных, аффективных и поведенческих компетенций студентов. Также подчеркивают, что данный подход является эффективной альтернативой традиционным формам обучения, и способствует активному вовлечению обучающихся в процесс самостоятельного приобретения и применения знаний [2, с.236].

По данным анализа, внедрение обучение на основе проектов способствует углублённому усвоению теоретического материала, развитию критического мышления и исследовательских навыков. Участие студентов в проектных заданиях, направленных на решение практических

клинических задач, обеспечивает перенос теоретических знаний в реальный профессиональный контекст. В ряде исследований отмечено повышение академической успеваемости и уровня клинической компетентности студентов. Кроме того, PjBL способствует формированию у обучающихся умений планировать и организовывать исследовательскую работу, анализировать научную литературу, интерпретировать данные и представлять результаты в устной и письменной форме. Таким образом, проектное обучение выступает средством интеграции фундаментальных знаний и практических навыков, формируя основу профессионального мышления будущего врача [2, с.238]. Существенную роль играет социальный компонент обучения: работа в группах развивает коммуникативные и межличностные навыки, умение разрешать конфликты и эффективно взаимодействовать с коллегами. Отмечено также изменение характера педагогического взаимодействия: преподаватель выступает в роли фасилитатора, а обучающиеся становятся активными субъектами образовательного процесса. Это способствует формированию профессиональной автономии и более высокой степени внутренней мотивации.

Несмотря на значительные преимущества, исследователи отмечают ряд ограничений при реализации PjBL в медицинских вузах. Основные трудности связаны с высокой временной нагрузкой, необходимостью сочетания проектной деятельности с другими учебными обязательствами и сложностями в распределении обязанностей в группе. Кроме того, эффективность PjBL во многом зависит от профессиональной подготовки преподавателей, способных выполнять роль наставников и модераторов образовательного процесса.

Исследователи из Северного государственного медицинского университета Постаев В.А. и его коллеги разработали образовательной программы по направлениям подготовки специалитета «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» в ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России. В учебный план этих специальностей была включена дисциплина «Проектная деятельность в медицине и здравоохранении» [4, с 65].

В течение двух лет реализации дисциплины «Проектная деятельность в медицине и здравоохранении» обучение прошли более 500 студентов лечебного факультета СГМУ Минздрава России. Несмотря на отсутствие данных о карьерной успешности выпускников, уже на этапе освоения курса отмечено значительное повышение инновационной активности обучающихся. Так, за последние два года количество заявок студентов на участие в конкурсах инновационных проектов увеличилось на 78%, а число проектов, финансируемых за счёт внутренних грантов университета, возросло на 50% [4, с 69]. Анализ результатов внедрения дисциплины демонстрирует её педагогическую эффективность, выражающуюся в росте мотивации, формировании проектных и исследовательских компетенций, а также в активизации инновационной деятельности студентов. В Ижевской государственной медицинской академии внедрение проектного подхода в учебную практику «Научно-исследовательская работа» (НИР) позволило повысить качество подготовки студентов и уровень сформированности универсальных (УК-2) и общепрофессиональных (ОПК-11) компетенций, предусмотренных ФГОС 3++ по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» [5]. Проектная технология способствовала активному включению студентов в исследовательскую деятельность, развитию самостоятельности, аналитического мышления и навыков работы в команде. Тематика студенческих проектов отражала актуальные направления современного здравоохранения — от анализа медико-демографических показателей и факторов риска среди молодежи до цифровизации медицины и разработки телемедицинских ресурсов.

Сравнительный анализ показателей учебной успеваемости подтвердил эффективность применения проектного метода. В экспериментальной группе студентов, обучавшихся по технологии проектного обучения, средний балл составил 4,42, при этом показатель качества — 97,29%, что значительно выше, чем в контрольной группе (средний балл — 4,07; показатель качества — 92,29%). Показатель успеваемости в обеих группах достиг 100%. Реализация учебной практики «Научно-исследовательская работа» методом проектов доказала свою результативность: повысилось качество обучения, сформированы ключевые профессиональные и исследовательские компетенции, а использование цифровой образовательной среды обеспечило современный формат организации проектной деятельности в медицинском вузе.

Заключение. Проведенный анализ отечественного и зарубежного опыта внедрения проектного обучения в систему медицинского образования позволяет сделать вывод о высокой эффективности данного подхода как инструмента формирования профессиональных исследовательских и междисциплинарных компетенций студентов.

Данный метод, благодаря интеграции фундаментальных знаний и практических умений, способствует развитию аналитических, креативных и коммуникативных способностей, а также навыков самостоятельной работы в команде. Опыт исследователей Бразилии, Австралии и России показывает, что внедрение проектных технологий способствует повышению мотивации обучающихся, росту инновационной активности и развитию межпрофессионального взаимодействия. Результаты, полученные в российских медицинских вузах, подтверждают, что применение проектного метода ведёт к улучшению академических показателей, формированию универсальных и общепрофессиональных компетенций, а также к возрастанию интереса студентов к исследовательской и инновационной деятельности.

Таким образом, проектное обучение следует рассматривать не как дополнительный элемент образовательной программы, а как перспективную педагогическую технологию, обеспечивающую качественно новый уровень подготовки медицинских кадров, способных эффективно решать комплексные профессиональные задачи, интегрировать знания из различных областей и активно участвовать в развитии инновационного здравоохранения.

Список литературы

1. Юсупова Н. И. Интегративные подходы в формировании междисциплинарного анализа у студентов // Материалы *International Conference on Innovative Development of Education*/ журнал «*Educational Research in Universal Sciences*». – 2025. – № 1. DOI: <https://10.5281/zenodo.17268411> С. 32.
2. Aley, Melanie; Lee, Regina; Wang, Jordana; Wang, Joy; and Zheng, Sophia (2024) "Project-based learning and student outcomes in health professions education: A literature review," *Health Professions Education*: Vol. 10: Iss. 3, Article 11. DOI: 10.55890/2452-3011.1292- c. 233
3. Santos TMM, Costa CMFN, Costa LL, Silva D, Santos DF. Project-based learning and medical education: experience report introducing issues for interprofessional debate. *Rev Bras Med Fam Comunitade*. 2024;19(46):3772. [https://doi.org/10.5712/rbmfc19\(46\)3772- c. 3](https://doi.org/10.5712/rbmfc19(46)3772- c. 3)
4. Постоев В.А., Попова М.С., Дьячкова М.Г. Особенности пре подавания проектного управления в медицинском университете // *Медицинское образование и профессиональное развитие*. 2023. Т. 14, № 4. С. 64–72. DOI: <https://doi.org/10.33029/2220-8453-2023-14-4-64-72> - с. 65-66
5. Сабитова Н.Г., Попова Н.М., Шубин Л.Л. Проектная деятельность в выполнении студентами учебной практики в медицинском вузе // *Современные проблемы науки и образования*. 2023. № 5.; <https://science-education.ru/ru/issue/view?id=187>; DOI: <https://doi.org/10.17513/spno.32997>

АКТУАЛЬНОСТЬ ЖЕЛЧНОКАМЕННЫХ БОЛЕЗНИ В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Данабаев Ш.М.

Общий хирург РНЦЭМП Джизакский филиал,
Ассистент кафедры медицинских наук Филиала КФУ в г. Джизаке
donaboyevshuhrat1993@gmail.com

Хожаниёзов М.Р.

Студент 3 курса специальности «Лечебное дело» Филиала КФУ в г. Джизаке
hojaniozovm9@gmail.com

Аннотация: Желчнокаменная болезнь и острый калькулёзный холецистит остаются одной из наиболее актуальных проблем абдоминальной хирургии в Джизакской области. Целью исследования явился анализ 5-летнего опыта диагностики и лечения пациентов с острым калькулёзным холециститом в Джизакском филиале РНЦЭМП. Проведено ретроспективное исследование историй болезни 6308 пациентов, госпитализированных с 2020 по 2024 гг. Отмечен рост частоты заболеваемости с 23,8% до 30,2% за анализируемый период. Основными методами диагностики служили УЗИ, МРХПГ и ЭРХПГ. В структуре оперативных вмешательств преобладала лапароскопическая холецистэктомия (70,3%), что позволило снизить летальность с 4,4% в 2020 году до 0,2% в 2024 году и сократить среднюю длительность госпитализации до 4,7 суток. Полученные результаты демонстрируют эффективность внедрения современных малоинвазивных технологий и подтверждают необходимость дальнейшего развития лапароскопической хирургии в регионе.